

Original paper

IJTIMOY-PSIXOLOGIK TADQIQOTLAR RAKURSIDA SHAXS INFANTILLIGI FENOMENI: MUAMMO VA ISTIQBOLLAR

© Sh.Sh. Qoryog'diyev¹✉

¹Oila va gender" ilmiy-tadqiqot instituti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada shaxs infantilizmi fenomenining ijtimoiy-psixologik jihatlari, ota-onalikda va ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishdagi roli, shuningdek, mazkur holatni tadqiq etish muammolari va istiqbollari yoritiladi.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — ota-onalarda uchraydigan ijtimoiy infantilizmning psixologik omillarini aniqlash, bu holatning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishga ta'sirini baholash hamda uni minimallashtirish yo'llarini asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida infantilizm fenomeni bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi, shuningdek, empirik usullar asosida ota-onalar va yoshlar orasida ijtimoiy-psixologik kuzatuv va baholash ishlari amalga oshirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatdiki, infantil ota-onalar hissiy-irodaviy etuklikning past darajasi, egosentriklik, javobgarlikdan qochish va ijtimoiy rollarni to'liq bajarmaslik bilan ajralib turadi. Bu esa yangi avlodga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA: tadqiqot natijalari ijtimoiy infantilizmning faqat yoshga oid muammo emasligi, balki shaxsning psixologik yetukligiga ta'sir qiluvchi murakkab omil ekanligini tasdiqladi. Ota-onalarning ijtimoiy-psixologik pozitsiyasi ularning bolalarga bo'lgan munosabatini va tarbiya jarayonining sifatini belgilaydi.

Kalit so'zlar: infantilizm fenomeni, ijtimoiy-psixologik rivojlanish, ota-onalik, shaxsiy yetuklik, hissiy-irodaviy soha, ijtimoiy rollar, empirik tadqiqot.

Iqtibos uchun: Qoryog'diyev Sh.Sh. Ijtimoiy-psixologik tadqiqotlar rakursida shaxs infantilligi fenomeni: muammo va istiqbollari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). B.496–503.

ФЕНОМЕН ЛИЧНОСТНОЙ ИНФАНТНОСТИ С ПОЗИЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМА И ПЕРСПЕКТИВЫ

© Ш.Ш. Кориогдиев¹✉

¹Научно-исследовательский институт «Семья и гендер», Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются социально-психологические аспекты феномена инфантильности личности, его проявление в родительском поведении и

регуляции социальных отношений, а также актуальные проблемы и перспективы изучения.

ЦЕЛЬ: основная цель исследования — выявить психологические факторы родительской инфантильности, оценить её влияние на личностное и социальное развитие, а также обосновать подходы к её снижению.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в работе проведён анализ научной литературы по теме инфантильности, а также использованы эмпирические методы: наблюдение, анкетирование и обобщение данных по социально-психологическому статусу родителей и молодёжи.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что инфантильные родители характеризуются низкой эмоционально-волевой зрелостью, эгоцентричностью, избеганием ответственности и слабой реализацией социальных ролей, что оказывает влияние на формирование нового поколения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исследование подтвердило, что инфантильность — это не только возрастная проблема, но и сложный психологический феномен, влияющий на эффективность родительства и качество воспитания. Социально-психологическая позиция родителя напрямую определяет характер его отношений с ребёнком.

Ключевые слова: феномен инфантилизма, социально-психологическое развитие, родительство, личностная зрелость, эмоционально-волевая сфера, социальные роли, эмпирическое исследование.

Для цитирования: Кориогдиев Ш.Ш. Феномен личностной инфантильности с позиции социально-психологического исследования: проблема и перспективы. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №6(1). С.496–503.

THE PHENOMENON OF PERSONAL INFANTILITY FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL RESEARCH: PROBLEM AND PROSPECTS

© Sherzod Sh. Qoryog'diyev¹✉

¹Scientific Research Institute "Family and Gender", Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the article explores the socio-psychological aspects of personal infantilism, its manifestation in parenting and social relationship regulation, and discusses key issues and prospects of studying this phenomenon.

AIM: The main aim of the study is to identify the psychological factors behind parental infantilism, evaluate its impact on individual and social development, and justify strategies for its reduction.

MATERIALS AND METHODS: the study involves a theoretical analysis of scientific literature on infantilism, along with empirical methods such as observation and surveys conducted among parents and youth to assess socio-psychological status.

DISCUSSION AND RESULTS: the results showed that infantile parents display low emotional-volitional maturity, egocentrism, avoidance of responsibility, and weak role fulfillment, which negatively influences the younger generation's development.

CONCLUSION: the study confirmed that infantilism is not merely an age-related issue but a complex psychological factor affecting parenting effectiveness. The parent's socio-psychological position significantly shapes their relationship with their child and the quality of upbringing.

Keywords: phenomenon of infantilism, socio-psychological development, parenting, personal maturity, emotional-volitional sphere, social roles, empirical research.

For citation: Sherzod Sh. Qoryog'diyev. (2025) 'The phenomenon of personal infantility from the perspective of social-psychological research: problem and prospects', Inter education & global study, vol.3 (6(1)), pp.496–503. (In Uzbek).

Muayyan huquq va majburiyatlar tizimiga (xotin, er va boshqalar) ega bo'lgan maqom sifatidagi ijtimoiy-rol mavqei va ma'lum bir maqom bilan bog'liq kutilayotgan xatti-harakatlar roli oiladagi ota-onalarning funksional-rol izchilligi va ijtimoiy-rolning adekvatligiga ta'sir qiladi. Ota-onalarning pozitsiyasi jamiyat tomonidan ota-onalarning xatti-harakatlarining tasdiqlangan normalari sifatida taqdim etilgan kutishlar ta'siri ostida shakllanadi. Strategiya va umuman hayot tarzi sifatida shaxsning hayotiy pozitsiyasi ota-onaning barcha sohalarini qamrab oladi, boshqa narsalar qatorida ota-onaning pozitsiyasini belgilaydi [1].

«Infantilizm» tushunchasi (lotincha, infantilis - bolalarcha) kattalar bolalarga xos bo'lgan jismoniy va / yoki aqliy xususiyatlarni saqlab qolganda rivojlanishdagi kechikish yoki to'xtashni belgilaydi. Bu atama birinchi marta 1864 yilda frantsuz psixiatri E. Lasegue tomonidan qo'llanilgan bo'lib, u ruhiy kasalliklarga chalingan ba'zi odamlar o'zlik va o'ziga ishonchsizlik bilan ajralib turishini va tashqi yordam va kimningdir hokimiyatiga ehtiyoj sezishlarini aniqladi. 20-asr boshlariga kelib. «infantilizm» hodisasi psixiatriyadan tashqarida o'rganila boshlandi; Bu o'ziga xos psixologik va ijtimoiy-shaxsiy xususiyat sifatida tushunila boshlandi, u hissiy-irodali etuklik, his-tuyg'ularning beqarorligi (labilligi), gedonistik motivlarning ustunligi, hamma narsadan qo'rqish va inson hayotining barcha sohalarini qamrab oladi.

R.Xeyvigxerst fuqarolik va ijtimoiy mavqei shakllantirish, erishilgan hayot darajasini saqlab qolish, bolalar tarbiyalash, nikoh munosabatlarini saqlash va shuningdek, shaxsning professional sifatida shakllanishini ahamiyatli deb biladi. G.Krajning ta'kidlashicha, kattalikning asosiy omillari professional faoliyat va shaxsiy munosabatlardir. U, shuningdek, muhim motivlar sifatida affilyatsiya (bog'lanish), yutuqlar, tan olinish ehtiyoji, kompetentsiya olish, o'zini amalga oshirishni ta'kidlaydi, bu omillar to'g'ridan-to'g'ri professional karera va boshqa odamlar bilan yaqin munosabatlar bilan bog'liqdir.

Sh.Byulerning fikriga ko'ra, insonning asosiy maqsadi - o'zini amalga oshirish, bu o'zini ro'yobga chiqarishdan kengroq tushuncha bo'lib, hayot yo'lining natijasi sifatida belgilanadi. O'zini amalga oshirish yosh davriga qarab turli xil maqsadlarga yo'naltirilgan (masalan, 12-18 yoshdagi bolalikka yakun yasash). Ziralik davrida maqsad - mehnat, professional va oilaviy sohalarda o'zini ro'yobga chiqarishdir. Ziralik fazasida kasb yoki professional faoliyatni topish, o'z oilasini tuzish kabi xususiyatlar mavjud. Inson aniq hayot maqsadlarini belgilaydi va ularni amalga oshirish yoki erishilgan natijalar bilan bog'liq qadamlarni bajaradi [2].

Metodlar (Methods). XX asr oxirida, tadqiqotchilar (G.E.Suxareva, A.E.Lichko va boshqalar) ta'kidlaganidek, ruhiy infantilizmni tashxislash holatlari tez-tez uchragan. Uning tipik ko'rinishlari, birinchi navbatda, shaxsning axloqiy-irodaviy sohasining rivojlanmaganligi / rivojlanishining kechikishi (burch va mas'uliyat hissi, axloqiy-axloqiy tamoyillar, o'z manfaatlarini boshqalar va boshqalarning manfaatlariga muvofiqlashtirishga munosabati) bilan farqlanadi.

S.A.Kulakovaning so'zlariga ko'ra, infantilizm yoki ijtimoiy yetuklik bilan quyidagi shaxsiy xususiyatlar aniq namoyon bo'ladi:

- egosentrizm, muammolarni hal qilishdan qochish, boshqalar bilan munosabatlarning beqarorligi, asosan umidsizlik va qiyinchiliklarga javob berishning bir xil usuli, o'ziga ishonchsizlik, o'z imkoniyatlarini tanqidsiz baholash fonida da'volarning yuqori darajasi, ayblash;

- umidsizlikka chidamlilikning pastligi, tashvish va depressiyaning tez paydo bo'lishi, o'z-o'zini hurmat qilishning yetarli emasligi (past) yoki beqarorlik, turli xil ijtimoiy fobiyalarning paydo bo'lishi, tajovuzkorlik;

- motivatsion ehtiyoj sohasining buzilishlari: o'z-o'zini tasdiqlashga bo'lgan ehtiyojning kamayishi yoki to'liq yo'qligi, erkinlikka intilish;

- kognitiv buzilishlardan perfekzionizm va murosasizlik, haddan tashqari «shaxsiylashtirish», ya'ni har qanday tashqi hodisalarni o'z shaxsiga bog'lash, bunday bog'liqlik uchun dalillar yo'qligi va boshqalar), shaxsiyatning nomutanosibligini aktuallashtirish.

O.O. Savelyevaning fikriga ko'ra, ijtimoiy infantilizm - bu katta yoshdagi shaxslarning ongi va xatti-harakati bilan ma'lum bir jamiyatda qabul qilingan ijtimoiy me'yorlar, qadriyatlar, umidlar, maqom va rol standartlari o'rtasidagi nomuvofiqlikdir. Bugungi kunda infantilizatsiya muammosi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. An'anaviy turmush tarzining yemirilishi natijasida vujudga kelgan individuallashtirish tendentsiyasi umuman ijtimoiy taraqqiyotda muayyan buzilishlarga olib keladi. Bu jarayonni ijtimoiy-madaniy kontekstda A.S. Axiezer jarayonning nafaqat individual shaxslarning rivojlanish xususiyatlarida, balki ommaviy ong darajasida aks etishini ta'kidlagan, infantilizmning oqibati jamiyatning tartibsizligi va qaytarilmas, halokatli oqibatlarga olib keladi.

Tabiiyki, ijtimoiy rivojlanishning barcha sanab o'tilgan deformatsiyalari ishlab chiqarilgan va uzatiladigan qadriyatlarni qabul qilishni eng yaxshi qabul qiluvchi guruh bo'lgan yoshlarga eng kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ammo infantilizm muammosi ma'lum bir

yosh bosqichiga yetgandan keyin ham yo'qolib ketmasligini va yoshlar allaqachon ota-onalik davriga kirganligini hisobga olsak, ota-onalarning ijtimoiy infantilizmini juda keng tarqalgan muammo deb hisoblash mumkin, bu omillardan biri. yosh avlodga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi.

Natijalar (Results). Tadqiqotchilar infantil bolalarni tarbiyalayotgan ota-onalarda somatopsixik infantilizm mavjudligini ta'kidlashadi. Surunkali jismoniy va ruhiy asteniya natijasida somatogen aqliy zaiflik natijasida vujudga keladigan infantilizm xavotirlanish, qo'rqqoqlik, o'ziga ishonchsizlik kabi shaxsiy xususiyatlarning shakllanishida namoyon qiladi. Kasal bolaning haddan tashqari himoyalangan sharoitlari tufayli yuzaga kelgan sun'iy infantilizatsiya ta'sirni kuchaytiradi. Noqulay tarbiya sharoitlari tufayli psixogen kelib chiqadigan aqliy rivojlanishning kechikishi ruhiy beqarorlik yoki egosentrizm shaklida infantilizmning shakllanishiga yordam beradi. Miya-organik genezisning organik infantilizmi hissiy-irodaviy sohaning yetukligi va kognitiv faoliyatning zaifligida namoyon bo'ladi. Xulq-atvor xususiyatlariga impulsivlik, iroda kuchini ishga solmaslik va tizimli faoliyat kiradi. Ta'kidlanishicha, hissiy yetuklik xususiyatlari balog'at yoshida uzoq vaqt saqlanib qolishi, tartibga solishning hissiy shakllarining (ratsional va irodaviy shakllardan farqli o'laroq) keng tarqalganligini namoyon qiladi, bu esa javobning infantil shakllariga olib keladi [3].

Ijtimoiy psixologiya kontekstida M.Yu.Kondratev va V.A.Ilyin shaxsiy infantilizmni shaxsning xulq-atvori, aqliy va shaxsiy rivojlanishidagi og'ish sifatida belgilaydi. V.V.Lebedinskiydan so'ng, mualliflar shaxs-infantil kattalarda hissiy-irodaviy sohaning rivojlanmaganligini ta'kidlaydilar va infantilizmning tashqi nazorat lokusi, o'zini o'zi qadrlash va intilishlar darajasi kabi shaxsiy xususiyatlar bilan yuqori bog'liqligini ta'kidlaydilar. Infantil shaxs obyektiv ijtimoiy voqelikni adekvat baholash zaruratidan qochishga intiladi [4].

Qizig'i shundaki, tadqiqotchilar shaxsiy infantilizmni shaxsiy rivojlanishning geteroxronikligining namoyon bo'lishi sifatida ko'rib chiqishni taklif qilishadi. Shaxsning kamolotga boradigan yo'li bir xil sur'atda emas. Shaxsning ba'zi jihatlari, xususan, infantil shaxslarda hissiy-irodaviy jihat umumiy rivojlanish sur'atlaridan orqada qoladi, shu bilan birga, bu davrda aql va kognitiv sohaning rivojlanishi tez sur'atlar bilan davom etadi. Ushbu g'oya L.S.Vigotskiyning umumiy psixik rivojlanishning geteroxronligi haqidagi g'oyasini qo'llab-quvvatlaydi va aniqlaydi (yoshga bog'liq rivojlanishning geteroxronligi g'oyasi neyropsixologiya doirasida ham tasdiqlangan) [5]. Turli tadqiqotchilarning fikrlarini umumlashtirib, xulosa qilishimiz mumkinki, "kattalik" o'rtacha 25 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi va insonning dunyo bilan aloqalarining murakkablashishi, mavhum fikrlashning rivojlanishi, hissiy-emotsional va aqliy qobiliyatlarning shakllanishi, irodaviy soha, kasbiy va shaxsiy rivojlanish, ko'proq yangi rollarni o'zlashtirish, o'zini o'zi boshqarishning yuqori darajasini rivojlantirish bilan tavsiflanadi. Voyaga yetganlik davri shaxsning ijtimoiy rivojlanishini kuchaytirishga, shaxslararo munosabatlarni mustahkamlash va kengaytirishga, faoliyatning turli sohalarida va ijtimoiy munosabatlarga qo'shilishga qaratilgan. Bu xususiyatlarning barchasi insonning mustaqil

bo'lishiga yordam beradi. Balog'at yoshining asosiy psixologik xususiyatlari: aks ettirish, mehnat va kasbiy faoliyatga bo'lgan ehtiyoj, kasbiy o'zini o'zi belgilashning mavjudligi, mehnat ko'nikmalariga ega bo'lish, o'zini o'zi anglash zarurati, hissiy-irodaviy sohani shakllantirishni o'z ichiga oladi. Voyaga yetishning obyektiv xususiyatlari ota-ona oilasidan iqtisodiy va hududiy mustaqillikka o'tish, shuningdek, xodim, turmush o'rtog'i, ota-ona kabi yangi ijtimoiy rollarni rivojlantirishdir.

Tahlil bolalik va kattalikni ajratib turadigan asosiy mezonlarni aniqlash imkonini beradi. Psixologik mezon - avtonomiya va mustaqillikka ega bo'lish. Obyektiv mezonlarga kasbiy faoliyatni amalga oshirish, oila qurish va doimiy sherik tanlash, farzand ko'rish kiradi. Yosh chegaralari va belgilangan mezonlarni o'zaro bog'liq holda aytishimiz mumkinki, 25-45 yoshda mustaqillik va mustaqillikka (ham psixologik, ham moddiy) ega bo'lmagan odamda go'daklik belgilari mavjud.

Muhokama (Discussion). Nikoh yoki oilaviy munosabatlar orqali, umumiy hayot va o'zaro ma'naviy javobgarlik va ijtimoiy ehtiyoj jamiyatning aholining jismoniy va ma'naviy ko'payishiga bo'lgan ehtiyojidan kelib chiqadi. V.N.Arxaevskiyning asarlari katta turmush tarzidan o'rta va kichik turmush tarziga o'tishning turli tarixiy bosqichlarida reproduktiv xatti-harakatlarning o'zgarishi masalalarini ochib beradi. Muqobil yondashuv ma'lum ustuvor hayot strategiyalarini joriy ko'rib chiqish va shaxsiyatning etno-demografik va ijtimoiy-iqtisodiy belgilanishi tizimida turmush o'rtoqlar uchun qiymat yo'nalishlari tuzilmasini tanlash, makromintaqa va "oilaviy rejalashtirish" vazifalarini oddiy darajada tushunish va demografik o'tishning tarixiy shakllari bilan bog'liq [6]. A.V.Noskovning ta'kidlashicha, agar ilgari ota-onalik insonning hayotiy (o'zini o'zi saqlaydigan) ehtiyoji va bolalarning tug'ilishi "fuqarolik burchi" deb hisoblangan bo'lsa, hozirgi vaqtda ba'zi yevropaliklar uchun ko'payish va ota-onalik haqidagi bunday tushuncha o'z kuchini yo'qotmoqda. Umumjahon me'yor tanlov bilan, ehtiyoj xohish bilan almashtiriladi. Ammo odamning apriori bo'lgan bolalarga bo'lgan ehtiyojidan farqli o'laroq, farzand ko'rish istagi paydo bo'lmashligi mumkin [7].

Asarlarini fundamental deb tasniflash mumkin bo'lgan M.S.Matskovskiy, P.Sorokin va A.G.Xarchevlar oila institutining mavqei bevosita ijtimoiy-iqtisodiy omilga bog'liqligini ochib berdi. Biroq, bugungi kunda, ehtimol, o'zgarishlar yuz berdi - ko'p farzandli bo'lishning ijtimoiy-iqtisodiy omillari o'z faoliyatini to'xtatdi. Bu tendensiya, Yevropa sotsiologlarining fikriga ko'ra, er-xotin uchun bolalarning yangi roli bilan bog'liq. Zamonaviy bolalar oila uchun iqtisodiy foydaliligini yo'qotib, ota-onalari uchun katta hissiy va psixologik ahamiyatga ega bo'ldilar.

Mahalliy tadqiqotlarda ota-onalikni o'rganishga katta e'tibor beriladi. O.N.Bezrukova oilaning kundalik hayoti qanday tashkil etilishi, ota-onaning ota-ona vazifasi uchun javobgarligi tabiati va ota-ona roli bilan identifikatsiya darajasiga qarab ota-onalarning modellarini tiplashtirdi. Ushbu mezonlarga muvofiq, ota-onalarning quyidagi modellari aniqlandi: an'anaviy (ota-ona rollarini farqlash bilan), birdamlik (bolalar

tarbiyasi uchun birgalikdagi mas'uliyat), delegatsiya (bolalar tarbiyasi uchun javobgarlik ko'proq boshqa shaxslarga - katta avlodga o'tkaziladi, uy xodimlari).

Xulosa (Conclusion). Turli nuqtayi nazarlarni umumlashtirib, shuni ta'kidlash mumkinki, infantilizm - bu o'tgan yosh davrining oldingi adekvat bo'lgan, ammo yangi yosh bosqichida adekvat bo'lmagan xususiyatlari va xulq-atvor shakllarini saqlab qolgan shaxsning ma'lum xususiyatlari yig'indisidir. Aksariyat mualliflar ota-onalarda hissiy-irodaviy sohaning yetukligi (shakllanmaganligi, kechikib shakllanishi) bu egosentrik harakatlar bilan bog'liqligi, mustaqillik yoki qaramlikning yo'qligi, o'ziga nisbatan talabchanlik va boshqalarga nisbatan tanqidiy munosabat va yosh bola shaxsining boshqa ko'rinishlariga ishora qiladilar. Ko'pincha, ota-onalardagi ijtimoiy infantilizm biologik va sotsial-madaniy yetuklik o'rtasidagi tafovutda namoyon bo'ladigan, sotsializatsiya mexanizmlarining buzilishi va yangi mas'uliyat va majburiyatlarni rad etishni ko'rsatadigan holat sifatida aniqlanadi. Shunday qilib, ijtimoiy infantilizm shaxsning ijtimoiy munosabatlar sohasida ma'lum bir «rivojlanmaganligi» ni nazarda tutadi.

Boshqa tomondan, ota-onalik shaxs rivojlanishining o'ziga xos qimmatli elementi bo'lib, u o'z navbatida uning barcha boshqa jihatlarini boyitadi. Shu nuqtayi nazardan, ota-onalarning pozitsiyalari inson pozitsiyalarining yaxlit tizimidagi muayyan o'zgarishlarga yordam berishi mumkin. Ota-onalik shakllanishi davrida shaxsning umumiy pozitsiyalarining hosilasi bo'lib, ota-onaning mavqei ota-onaning yetukligi davrida ularga teskari ta'sir ko'rsatadi.

1. Ota-ona mavqei individual farqlarga ega; hayotining turli daqiqalarida ota-onada o'zgaradi.

2. Shaxsning kognitiv murakkabligi va uning hissiy rivojlanishi, ichki nomuvofiqligi yoki uyg'unligi, shuningdek, shaxsning barqarorlik darajasi bilan belgilanadi. Shaxsning beqarorligi holatlarida ota-onaning pozitsiyasi nomuvofiq, shakllanmagan yoki halokatli bo'lishi mumkin.

Adabiyotlarni tahlil qilish ota-onalarning pozitsiyalarini umumiy tasniflashning quyidagi mezonlarini aniqlash imkonini berdi:

ota-ona munosabatlarining tabiati va turi;

bolaga nisbatan hissiy munosabat turi;

o'quv amaliyotining turi; hayot turi, ota-onalarning shaxsiy, ijtimoiy-rol pozitsiyalari;

ota-ona lavozimlari o'rtasidagi kelishuv darajasi;

ularning bolaga ta'sirining tabiati; harakat vaqti;

bashorat qilish, pozitsiyalarning o'zgaruvchanligi;

ta'lim samaradorligi va ota-ona pozitsiyalarining ota-ona shaxsining boshqa jihatlariga ta'sir qilish darajasi. Ushbu mezonlarni hisobga olgan holda, ota-onalarning pozitsiyalarini umumiy tasniflash modeli ishlab chiqiladi.

Nazariy tahlil shuni ko'rsatdiki, «ota-ona mavqei», «munosabat», «tarbiya» atamaları sinonim sifatida ishlatiladi. Ota-onalar tarbiyasi deganda, oilada ota-onalar ta'sirida bolaning shaxsini shakllantirishning maqsadli jarayonini tushunamiz: 1) atrofdagi

dunyo obyektlari va hodisalariga muayyan munosabatlar; 2) dunyoqarash; 3) xulq-atvor (munosabatlar va dunyoqarashning namoyon bo'lishi sifatida). Ota-ona munosabati ota-onaning umumiy xatti-harakatlarini belgilaydigan ma'nolar, maqsadlar va qadriyatlar tizimi sifatida talqin etiladi. Biz ota-ona munosabatini ota-onaning bola bilan muayyan turdagi o'zaro munosabatga tayyorligi sifatida aniqlaymiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Леонтьев А.Н. Становление психологии деятельности: ранние работы / под ред. А.А. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, Е.Е. Соколовой. М. : Смысл, 2003. 439 с.
2. Кондратьев М.Ю., Ильин В.А. Азбука социального психолога-практика. Москва: ПЕР СЭ, 2007. 464 с.
3. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Москва: Сфера, 2001. 464 с.
4. Братусь Б.С. К проблеме развития личности в зрелом возрасте // Вестник Московского университета: Психология. 1980. № 2. С. 3-12.
5. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология: учебное пособие для студентов всех специальностей педагогических вузов. Москва: Педагогическое общество России, 2003. 512 с.
6. Кернберг О.Ф. Тяжелые личностные расстройства: Стратегии психотерапии. Москва: Независимая фирма «Класс», 2000. 464 с.
7. Палаева Р.И. О философской и психологической трактовке явления инфантилизма // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-7. С. 1527-1528.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Qoryog'diyev Sherzod Shuxrat o'g'li**, doktorant [**Кориогдиев Шерзод Шухрат угли**, докторант], [**Qoryog'diyev Sh.Sherzod**, doctoral student.]; manzil: Toshkent shahar, Chilonzor tumani, Chilonzor 3-daha, Chilonzor ko'chasi, 25-uy, [адрес: Город Ташкент, Чиланзарский район, Чиланзар 3-Дага, улица Чиланзар, дом 25.], [address: Tashkent city, Chilanzar district, Chilanzar 3-Dagha, Chilanzar street, house 25.]